

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2024/3

ISSN: 2181 7804

Бош муҳаррир
**Рашид
МАТКАРИМОВ**

Бош муҳаррир ўринбосари
илмий маслаҳатчи:

**Бахром
МУСАЕВ**

Таҳрир ҳайъати таркиби:

А.З.Ходжаев
М.Х.Миржамалов
М.Ў.Арзиқулов
С.Б.Репкин
(Беларус Республикаси)
А.Э. Страдзе
Ф.Р.Зотова
(Россия Федерацияси)
К.Б. Мухаммадиев
Милан Михайлович
И.П.Сивохин
М.В.Синютин
(Россия Федерацияси)
Н.Т. Тўхтабоев
Ш.Х.Ханкелдиев
Б.К.Эримбетов
Р.Д.Халмухамедов
Д.Х.Умаров
А.К.Эштаев
М.Н.Умаров
А.А.Пулатов
О.Ж. Дадабаев
К.Ш.Зиядуллаев
Н.Ж. Исакулова
В.Ш. Рахимов
А.Н.Шопулатов
А.Б. Жуманиязов
У.К.Аметова
Ш.Х.Тоштурдиев
таҳрир ҳайъати котиби
Ш.Ш. Газиев
А.С. Гонашвили
Ш.Б.Джумақулов

Журналнинг телеграм канали

МУНДАРИЖА/СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- С.Ф. Ашуркова** – Исследования профессиональной компетентности тренера на соответствие его правового статуса с дифференцированным анализом результатов. 3
- Ш.Ф. Тулаганов., Х.К. Мадраимов** – Талаба-спортчи қизларнинг махсус жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш ва таҳлил қилиш. 7
- Б.Б. Абдиев** – Выявление потенциальных ошибок, возникающих при выполнении техники структурных компонентов боулинга (подачи мяча) и влияющих на её результат в крикете. 12
- Ш.Ш. Кадыров., А.Б. Кадырова** – Пути повышения общей выносливости пловцов в учебно-тренировочных группах 2 года обучения. 16
- Э.Р. Мурадасилова** – Физическое воспитание как система двигательной подготовки занимающихся. 19
- Д.Д. Сафарова., Ш.Т. Хайдаров** – Оценка перспективности спортсменов, специализирующихся в теннисе на основе функционального подхода. 23
- Д.Х. Хасанов** – 3-4 синф ўқувчиларида жисмоний тарбия тадбирларини ўтказишнинг педагогик хусусиятлари. 27
- О.М. Ёқубова** – Волейбол бўйича беш ташаббус олимпиадасининг голиб жамоа спортчиларининг ўйин самарадорлик динамикасининг ўзгариши. 31
- О.Т. Умаров** – Развитие ведущих физических качеств у волейболистов 15-17 лет на этапе спортивного совершенствования. 34
- З.З. Юсупов** – Юқори малакали гандболчиларни саралашда инновацион технологияларни қўллаш орқали жисмоний тайёргарлигини назорат қилиш. 37

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТИББИЙ-БИОЛОГИК ВА ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

- З.А. Холдорев., З.Н. Ашуров** – Бўлажак жисмоний маданият ўқитувчиларида касбий ахлоқий фазилатларни шакллантиришнинг инновацион технологияси. 40
- У.Ш. Салимов** – Интеграция нейросетей в учебный процесс физического воспитания: преимущества и вызовы. 44
- М.Р. Умарова** – Қисқа масофага югурувчи 14 ёшли спортчиларнинг 2020-2024 -йиллар оралиғида ўтказилган Ўзбекистон чемпионати мусобақалари таҳлили. 48
- М.Х. Бекмирзаев** – 12-15 ёшли гимнастикачиларнинг тезкор-куч сифатларини ривожлантиришда махсус машқлардан фойдаланиш муаммолари. 51
- Н.Р. Саидова** – Қисқа масофага югурувчи талаба спортчиларнинг йиллик машғулот жараёнларида юкламаларни оптималлаштириш. 54

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

ученых //Журнал издается с 2003 г. 12 выпусков в год. – 2003. – С. 146.

4. Коробко Ю. В. Перспективы применения искусственного интеллекта в физическом воспитании //Проблемы автоматизации и управления. – 2022. – №. 1. – С. 115-129.

5. Костина А. В. Искусственный интеллект в высшей школе: обучение или образование? //Высшее образование для XXI века: Цифровая трансформация общества: новые возможности и новые вызовы. – 2020. – С. 100-110.

6. Матвеева Я. К. Влияние искусственного интеллекта на образовательный процесс //Актуальные тренды в науке и образовании 3. – 2024. – С. 47.

7. Рустамовна Абубекерова К., Рагимова С. А. Особенности применения искусственного интеллекта в сфере физической культуры и спорта //Секция 1. Физическая культура и спорт в образовательной среде университета: духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание молодежи в контексте вызовов современного мира. – С. 819.

Докторант
М.Р. УМАРОВА¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Муаллиф билан боғланиш учун:
moxiroymaturova93@bk.ru

ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ 14 ЁШЛИ СПОРТЧИЛАРНИНГ 2020-2024 ЙИЛЛАР ОРАЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН ЎЗБЕКИСТОН ЧЕМПИОНАТИ МУСОБАҚАЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Аннотация

Данная статья освещает изучение на основе анализа спортивных результатов финальной части соревнований по бегу на 60 м зимнего чемпионата Узбекистана, проведенных в промежутке 2020-2024 гг. среди 14 летних спортсменов-бегунов на короткие дистанции учебно-тренировочной группы, также в статье говорится о том, что цель и задачи исследования были определены на основе полученных результатов.

Ключевые слова: легкая атлетика, короткая дистанция, учебно-тренировочная группа, спортсмены, чемпионат Узбекистана, тренировочный процесс.

Долзарблиги. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида сўнгги йилларда энгил атлетика спортини оммалаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Барча мамлакатларнинг келажаги пойдевори бўлган бугунги кун ёшларининг ҳар томонлама навқирон бўлиб вояга етиши устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Энгил атлетикада спорт натижаларининг кескин ошиб бориши машғулотларни янада оптималаштириш талабини қўймоқда. Дунё бўйича энгил атлетикачи спортчиларни тайёрлаш тизими кун сайин мукамаллашиб бормоқда. Энгил атлетика спорт турлари ичида қисқа масофага югуриш тури кўпқирралилиги ва оммавийлиги билан ажралиб туради. Энгил атлетика спортида хотин-қизлар ва ёшларни спорт мусобақаларига тайёрлаш тезкор-куч сифатларини ривожлантириш талабини қўймоқда. Энгил атлетика бўйича юқори малакали спортчиларни тайёрлаш тизимида спортчиларни

Annotation

Ушбу мақола ўқув-машғулот гуруҳи қисқа масофага югурувчи 14 ёшли спортчилар ўртасида 2020-2024 йиллар оралиғида ўтказилган қишки Ўзбекистон чемпионатидаги 60 м масофани югуриб ўтиш бўйича мусобақанинг финал қисмидаги спорт натижалари таҳлил асосида ўрганилганлигини ва тадқиқот мақсади ҳамда вазифалари олинган натижалар асосида белгилаб олинганлигини ёритиб беради.

Калит сўзлар: энгил атлетика, қисқа масофа, ўқув-машғулот гуруҳи, спортчилар, Ўзбекистон чемпионати, машғулотлар жараёни.

This article sheds light on the fact that the results of the final part of the 60 m running competition in the winter championship of Uzbekistan held between 2020-2024 among 14-year-old short-distance athletes of the educational training group were studied on the basis of the analysis, and the goals and objectives of the research were determined based on the results obtained.

Key words: athletics, short distance, training group, athletes, Championship of Uzbekistan, training process.

комплекс тайёргарлигини такомиллаштириш бугунги кунда жаҳон миқёсида муҳим аҳамиятга эга бўлган вазифалардан саналмоқда.

Дунёнинг кўплаб мамлакатларида тадқиқотчилар томонидан энгил атлетика турларида техник-тактик жиҳатларни тадқиқ қилиш, индивидуал хусусиятларни аниқлаш, саралаб олинган машқларни бажариш усулларини ўрганиш бўйича қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг машғулот жараёнларини ривожлантиришда кўплаб изланишлар олиб борилмоқда. Кўп йиллик тайёргарлик тизими ҳар бир босқичида ёш спортчиларнинг машғулот жараёнини ўз вақтида ва сифатли бошқариш услубиятини ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллаш муҳим масалалардан бири ҳисобланмоқда. Юқори малакали қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг жисмоний тарбия ва спорт соҳасида тўпланган кўп йиллик назарий ва амалий тажрибалари асосида

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

турли ноанъанавий соғломлаштирувчи тизимлардаги машғулотлар билан бирлаштиришга асосланган мажмуавий усуллар ҳамда уларни назорат қилиш имкониятлари амалиётга тадбиқ этилмоқда. Қисқа масофага югурувчи спортчилар тайёргарликлари турли босқичлари даврларида уларнинг спорт мусобақаларига тайёрлаш, машғулотларни тўғри ташкил қилиш, машғулот вазифаларидан келиб чиқиб, спортчиларни тайёргарлик машғулотларини бошқаришда улар организмнинг анатомик-физиологик ҳамда психологик хусусиятларини эътиборга олган ҳолда машғулот юктамаларини тақсимлаш, шунингдек, қисқа масофага югурувчиларнинг машғулот жараёнларини режалаштириш юзасидан кўплаб илмий изланишлар олиб борилмоқда. Дунёда спорт амалиётининг кўрсатишича, юқори малакали қисқа масофага югурувчи ёш спортчиларнинг кўп йиллик тайёргарлик машғулотларини истиқболли режалаштириш бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Бироқ, кенг қамровли тадқиқотларга қарамай, қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг тезкор-куч сифатларини ривожлантиришга талаб даражасида эътибор қаратилмаганлигини кўрсатмоқда. Шунингдек, қисқа масофага югурувчиларнинг кўп йиллик тайёргарлик тизимини яратиш илмий асосланган ёндашувни талаб қилиши билан биргаликда машғулот жараёнида тезкор-куч сифатларини ривожлантириш асосида спорт натижаларини юксалтириш долзарб масалалардан эканлигини кўрсатмоқда.

Республикамызда аҳолининг турмуш фаровонлигини ошириш, ёш авлод соғлиғини мустаҳкамлаш, жисмоний тарбия ва спортни аҳоли ўртасида янада ривожлантириш борасида жуда кўп ишлар олиб борилди. “Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш, аҳолининг барча қатламлари, айниқса, ўқувчи -ёшларни жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб этиш, улар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш учун зарур шарт-шароитлар яратиш” соҳадаги биринчи вазифалардан эканлигини тасдиқламоқда.

Мамлакатимизда қисқа масофага югурувчи энгил атлетикачиларни юқори спорт натижаларига эришишида уларни илмий жиҳатдан методикалар билан таъминлаш соҳада муҳим ўрин эгаллаш билан бирга, уни доимий такомиллаштириб боришни талаб қилмоқда. Қисқа масофага югурувчи энгил атлетикачи спортчиларни югуриш турларида захира спортчиларини тайёрлаш ва улар орасидан миллий терма жамоага иқтидорли-истиқболли ёшларни саралаб олиш ва тайёргарлигини илмий асосда ташкил қилиш ҳозирги кунда асосий вазифалардан бири бўлиб келмоқда. Бугунги кунда қисқа масофага югурувчи спортчиларни жисмоний тайёр-

гарлигини ривожлантириш бўйича машғулот юктамаларининг ҳажми ва шиддати, тақсимланиши, уларни мусобақага тайёрлашда техник-тактик ва психологик жиҳатдан методикалар ишлаб чиқилган бўлса-да, аммо қисқа масофага югурувчиларнинг тезкор-куч сифатларини ошириш бўйича комплекс тайёрлаш юзасидан маҳсус тадқиқотлар етарлича ўтказилмаган. Шунинг билан, айнан қисқа масофага югурувчилар тезкор-куч сифати техникасини мукаммал ўзлаштирмас экан, бу келгусида кутилган натижага эриша олмаслиги ва олдига қўйилган мақсадни амалга оширишга тўсқинлик қилиши мумкин. Чунки, спорт натижалари кўп жиҳатдан жисмоний сифатларни мукаммал эгаллаш билан боғлиқ бўлиб, қисқа масофага югурувчиларнинг дастлабки машғулотларидан бошлаб тезкор-куч сифатини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади ва бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири саналади.

Тадқиқот мақсади. Энгил атлетика бўйича ўтказилган Ўзбекистон чемпионати мусобақалари спорт натижаларини таҳлил асосида ўрганиш.

Тадқиқот вазифалари. Қисқа масофага югурувчи ўқув-машғулот гуруҳи шуғулланувчиларини тезкор-куч сифатларини аниқлаш бўйича илмий-услубий адабиётларни ўрганиш;

Қисқа масофага югурувчи энгил атлетикачиларни 2020-2024 йилларда ўтказилган Ўзбекистон чемпионати мусобақаларини таҳлил асосида ўрганиш.

Энгил атлетикачи қисқа масофага югурувчилар машғулот жараёнида, хусусияти ва йўналишларидан келиб чиқиб, ҳар-хил восита усулларидан фойдаланилади. Бунда воситаларни тўғри танлаш, тақсимлаш, уларни тизимлаштириш, ўқув-машғулот жараёнида мақсадга қаратилган восита усулларини қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Машғулотларда қўлланиладиган воситаларнинг турли-туманлиги сабабли уларни кўриб чиқиш ва табақалаштириш лозим. Қолаверса, қўлланилган восита усулларини гуруҳларга бирлаштириб, янги воситаларни умийлиги бўйича тақсимлаш мумкин. Кўп йиллик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қисқа масофаларга югуриш тури спортчидан маҳсус жисмоний тайёргарликни талаб этади. Чунки спортчилар тезкор-куч сифатини яхши ривожлантирмас эканлар, улар юқори даражали спорт натижасини қайд этиш имкониятига эга бўлмайдилар. Шу боис улар билан ўтказиладиган спорт машғулотларида маҳсус жисмоний тайёргарликни ривожлантириш лозим. Шунинг учун ҳам машғулотларда тезкор-куч сифатини ривожлантириб бориш мақсадга мувофиқ. Биз юқоридегиларни инобатга олиб, 14 ёшли қисқа масофага югурувчи ўғил болаларни 2020-2024 йиллар оралиғида ўтказилган Ўзбекистон чемпионати мусобақаларини таҳлил асосида ўрганишга эътибор

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

кратдик. Олинган натижалар куйидаги 1-жадвалда ифодаланди.

1-жадвал

Енгил атлетика бўйича 14 ёшли спортчилар ўртасида 2020-2024 йилларда ўтказилган Ўзбекистон чемпионати спорт мусобақасидан 60 м масофага югурувчи спортчилар натижалари динамикасини шакллантириш

№	2020	2021	2022	2023	2024
1	7.89	7.32	8.04	7.7	7.6
2	8.17	7.48	8.26	7.9	7.9
3	8.42	7.60	8.45	8.0	8.1
4	8.46	7.67	8.51	8.2	8.2
5	8.48	ДҚ	8.59	8.3	8.3
6	8.55	7.73	8.70	ДҚ	8.4

1-расм. Енгил атлетика бўйича 14 ёшли спортчилар ўртасида 2020-2024 йилларда ўтказилган Ўзбекистон чемпионати спорт мусобақасидан 60 м масофага югурувчи спортчилар натижалари динамикасини шакллантириш

Олинган тадқиқотлар шунини кўрсатадики, 60 м масофага югурувчи биринчи 6 талик 14 ёшли ўғил болаларнинг мусобақа натижалари 2020 йилда ўртача 8,33 сонияни ташкил этган бўлса, 2021 йилда ўртача 7,59 сонияни, 2022 йилда ўртача 8,42 сонияни, 2023 йилда ўртача 8,08 сонияни ташкил этган, 2024 йилдаги натижалар эса ўртача 8,08 сонияни қайд этишди. Натижаларни таҳлил этганимизда 2021 йилда энг яхши натижа 7,59±0,15 сонияни ташкил этганини, қолган йиллар оралиғида натижалар тушиб кетганлигини кўришимиз мумкин. Олинган натижаларни шу ёшдаги спортчиларнинг халқаро мусобақалардаги натижалари билан қиёсий таҳлил этадиган бўлсак, улар ушбу масофани 6,6-6,8 сонияда югуриб ўтишларини кўришимиз мумкин. Албатта бу натижа билан қиёсий таҳлил этадиган бўлсак, улар ўртасида 1,2-1,4 сония фарқ борлигини кўрамиз.

Шу боис улар билан ўтказиладиган машғулотларни янада ривожлантиришимиз керак.

Тайёргарлик режалари таркиби бўйича ўзгартиришлар киритиш лозимлигини кўрсатади. Яъни тезкор-куч сифатларини ривожлантирувчи восита усулларини қўллаш лозим. Шундагина биз юқори спорт натижаларига эришишимиз мумкин

Хулоса. Қисқа масофага югурувчиларни спорт натижаларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари куйидаги хулосаларни қайд этиш имконини берди.

1. Мавзу юзасидан олиб борилган тадқиқотимиз давомида кўплаб илмий журналлар, тайёргарлик дастурлари ва адабиётлар таҳлили натижалари кўрсатишича, енгил атлетикачиларнинг йиллик тайёргарлик босқичларида, шунингдек, қисқа масофага югурувчиларни тайёрлаш масалаларида қатор илмий изланишлар олиб борилгани эътиборимизни тортган бўлса-да, бироқ, айнан қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг тезкор-куч сифатларини ривожлантириш машғулотлар дастурида белгиланган юқлама-ларга махсус воситаларнинг нисбатини ўзгартириш, спорт формасига кириш ҳамда уни ушлаб туриш асосида машғулотлар жараёнини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган услубият мавжуд эмаслиги тадқиқотимизнинг долзарблигини белгилаб беради.

2. Бошланғич тайёргарлик босқичидаги қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришга йиллик машғулот режаси, вазифалари, циклик тузилиши, махсус машқлар ва тезкор-куч сифатлари ҳамда тиклаш тадбирларини рационал режалаштириш орқали эришишни хулоса сифатида айтишимиз мумкин.

3. Қисқа масофага югурувчиларнинг жисмоний ривожланиши бўйича ўтказилган педагогик тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, тадқиқотга жалб этилган спортчиларнинг жисмоний ривожланганлик кўрсаткичлари етакчи олимлар берган маълумотларга мос келса-да, лекин жисмоний ривожланиш бўйича бизнинг спортчиларимиз айрим жиҳатлардан бир оз ортда қолаётганлигини кўришимиз мумкин. Енгил атлетиканинг қисқа масофага югуриш турига шуғулланувчиларни тезкор-куч сифатларини аниқлаш орқали қисқа масофанинг ихтисослигига саралаш ва йуналтириш уларни келажақда юқори малакали спортчи бўлиб етишиб чиқишига замин яратади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги "Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5368-сонли Фармони Лех.уз.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистонда 2017-2021 йиллар учун жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш дастури. – Тошкент, 2017. Лех.уз
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги "2024 йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган XXXIII ёзги Олимпия ва XVII Паралимпия ўйинларига Ўзбекистон спортчиларини комплекс тайёрлаш тўғрисида"ги ПК-5281-сонли қарори.
4. Абдуллаев А., Ханкельдиев Ш. Жисмоний тарбия на-зарияси ва услубияти. ЎзДЖТИ нашриёти. Т.: 2005. - 231 б.
5. Абрамова Т.Ф., Никитина Т.М., Кочеткова Х.Х. Морфологические критерии – показатели пригодности, общей физической подготовленности и контроля текущей и долговременной

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

адаптаци к тренировочным нагрузкам: Учебно-методическое пособие // – М.: ТВТ Дивизион. 2010. – 104с.

6. Айрапетянц Л.Р. Педагогические основы планирования и контроля соревновательной и тренировочной деятельности в спортивных играх // автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М.: 1992. – 40 с.

7. Тўхтабоев Н.Т., Шакиржанова К.Т., Солиев И.Р. Қисқа

масофага югуриш. Ўқув қўлланма. – Т.: 2017 йил. 186 б.

8. Умаров А.А., Тюпа В.В. Совершенствование техники бега с максимальной скоростью по выражу // Научный атлетический вестник. 2000. - 2. - Т. 2. - С 45-50.

9. Усманходжаев Т. С., Умаров Д. Х. Спорт педагогик маҳоратни ошириш. ИТА-ПРЕСС нашриёти. – Т.: 2018. – 270 б.

Таянч докторант
М.Х. БЕКМИРЗАЕВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Муаллиф билан боғланиш учун:
mirjalolbekmirzaev@gmail.com

12-15 ЁШЛИ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ ТЕЗКОР-КУЧ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАХСУС МАШҚЛАРДАН Фойдаланиш муаммолари

Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы использования специальных упражнений и необходимых отягощений в развитии быстро-силовых способностей гимнастов 12-15 лет, содержатся теоретические сведения и практические рекомендации по решению этих проблем.

Ключевые слова: спортивная гимнастика, физические упражнения, средства общефизической подготовки, средства специальной физической подготовки, физические качества, сила, быстрота.

Қириш. Замонавий спортда юқори натижаларга эришиш махсус жисмоний тайёргарликсиз амалга ошмайди. Жисмоний тарбиялаш жараёни куч машқларидан бошланиши керак, чунки куч қобилиятларини етарли даражада ривожлантирмасдан бирон бир ҳаракат фаолиятини бажариб бўлмайди (Менхин Ю.В., 1989). Куч ва тезлик-куч қобилиятларини ривожлантириш ҳар қандай спорт ихтисослиги, шу жумладан гимнастика спорти учун муҳим аҳамиятга эга.

Сўнгги йилларда спорт гимнастикасида куч қобилиятларини намоён этишни талаб қилувчи элементларнинг техник аҳамияти ортиб бормоқда, айниқса ҳалқалар, қўшпоя ва дастакли отлардаги тебранишларида бажариладиган машқлар шулар жумласидандир. Бундан ташқари, ҳар қандай элементлар ҳатто энг оддий мувозанат сақлаш ҳолатида ҳам гимнастика мушак ишининг барча усулларида фойдаланади – тегишли шаклни олишда енгил, ушлаб туришда изометрик, изотоник ҳаракатларни бажаришда тезкор-куч муҳим аҳамиятга эга.

Мақсад ва вазифалар. Ёш гимнастикачиларнинг ўқув машғулотлари жараёнида қўлланила-

Annotation

Мазкур мақолада 12-15 ёшдаги гимнастикачиларнинг тезкор-куч қобилиятини ривожлантиришда махсус машқлардан ва керакли оғирликлардан фойдаланишдаги муаммолар ҳақида бўлиб, унда ушбу муаммоларни бартараф этишга доир назарий маълумот ва амалий тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: спорт гимнастикаси, жисмоний машқлар, керакли оғирликлар, умумий жисмоний тайёргарлик воситалари, махсус жисмоний тайёргарлик воситалари, жисмоний сифатлар, куч, тезкорлик.

This article is about the problems of using special exercises and necessary weights in the development of quick-strength abilities of 12-15-year-old gymnasts, and theoretical information and practical recommendations for eliminating these problems are described.

Key words: sports gymnastics, physical exercises, general physical training tools, special physical training tools, physical qualities, strength, quickness.

диган махсус машқларни тезкор-куч қобилиятини ривожлантиришга мослигини аниқлаш ва керакли тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг вазифалари қуйдагилардан иборат:

гимнастикачиларнинг ўқув машғулотлари жараёнида қўлланиладиган махсус машқларни тезкор-куч қобилиятини ривожлантиришга мослигини аниқлаш; гимнастикачиларнинг ўқув машғулотлари жараёнида қўлланиладиган махсус машқларни тезкор-куч қобилиятини ривожлантиришга услубий тавсиялар ишлаб чиқиш;

Тадқиқотнинг усуллари илмий-услубий адабиётлар таҳлили, педагогик кузатув, анкета сўрови ва математик статистика усулларида фойдаланилади.

Тадқиқотни ташкил этилиши. Мазкур тадқиқот иши давомида Тошкент вилоятининг гимнастикага ихтисослаштирилган спорт мактабларида спорт гимнастикаси бўйича ўқув машғулоти олиб бораётган 27 нафар тренерлардан анкета сўровномаси ўтказилди.

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокама қилиш.